

ДИСМЕНОРЕЯ У ПОДРОСТКОВ**Рахимов Тохиржон Ганиевич****Ферганский медицинский институт общественного здоровья****Фергана, Узбекистан**

Ключевые слова: дисменорея, миометрия, менструация, половые органы.

Дисменорея – маточная боль в сроки, близкие к менструации. Боль может сопутствовать менструации или предшествовать ей за 1–3 дня. Пик боли отмечается через 24 часа от начала менструации и стихает спустя 2–3 дня. Часто это спазмы или постоянная тупая боль, однако она может быть острой или пульсирующей, может иррадиировать в спину или нижние конечности. Головная боль, тошнота, запоры или диарея, боль внизу спины, учащенное мочеиспускание – обычные явления; иногда наблюдается рвота. Иногда дисменорея сопровождается симптомами предменструального синдрома или обильным менструальным кровотечением и выделением сгустков крови. У примерно 5–15% женщин с первичной дисменореей боли являются достаточно сильными, нарушающими ежедневную активность и могущими быть причиной пропуска школы или работы. Болевая чувствительность при дисменорее может увеличить восприимчивость к другим хроническим болевым состояниям в дальнейшей жизни. Дисменорея может быть: 1. Первичной (чаще всего) 2. Вторичной (из-за других заболеваний). Первичная дисменорея является идиопатической и не может быть объяснена другими гинекологическими заболеваниями. Боль, вероятно, возникает в результате сокращений матки и ишемии, возможно стимулируемой простагландинами (например, простагландином F₂-альфа,

мощным стимулятором миометрия и вазоконстриктором) и другими воспалительными медиаторами, продуцируемыми в секреторном эндометрии, с которыми, возможно, связаны длительные маточные сокращения и ухудшение кровоснабжения миометрия. Способствующие факторы могут включать следующее: 1. Прохождение менструальной крови через шейку матки. 2. Высокий уровень простагландина F2-альфа в менструальной жидкости. 3. Узкий зев шейки матки. 4. Неправильное положение матки. 5. Тревожность. Первичная дисменорея обычно появляется в течение первого года после менархе и возникает почти неизменно в овуляторных циклах. Боль обычно возникает с началом (или незадолго до) менструации и продолжается в течение первых 1–2 дней. Эта боль проявляется спазмами, которые накладываются на постоянную боль в животе и могут иррадиировать в спину или бедро. Пациентка может также испытывать дискомфорт, утомление, тошноту, рвоту, понос, боль внизу спины или головную боль. Выделяют следующие факторы риска развития тяжелых симптомов: 1. Менархе в раннем возрасте. 2. Длинные или тяжелые менструальные периоды. 3. Курение. 4. Дисменорея в семейном анамнезе. Симптомы обычно ослабевают с возрастом и после первой беременности.

Вторичная дисменорея. Симптомы вторичной дисменореи обусловлены заболеваниями тазовых органов. Практически любое заболевание или процесс, которые затрагивают тазовые органы, может быть причиной дисменореи. Распространенные причины вторичной дисменореи включают: 1. эндометриоз (наиболее частая причина), 2. аденомиоз матки, 3. миома матки. Менее частыми причинами являются врожденные аномалии развития (например, двурогая матка, неполная внутриматочная перегородка, поперечная перегородка влагалища), кисты и опухоли яичников, воспаление внутренних половых органов, застой в тазовом бассейне, внутриматочные сращения и внутриматочные средства (ВМС), в частности содержащие

медь.

У некоторых женщин боль возникает в случаях, когда матка пытается исторгнуть ткани через чрезмерно узкий цервикальный канал (вторично измененный вследствие конизации, электрохирургической петлевой эксцизии, или криотерапии). Боль иногда возникает вследствие рождающихся через цервикальный канал под-слизистых миом или полипов эндометрия. Факторы риска вторичной тяжелой дисменореи те же, что и для первичной. Вторичная дисменорея развивается во взрослом возрасте, кроме случаев, когда ее причиной являются врожденные аномалии. В структуре гинекологической заболеваемости у девочек-подростков и женщин молодого возраста менструальная боль занимают одно из ведущих мест. Дисменорея — нарушение менструального цикла, проявляющееся болевым синдромом внизу живота во время менструации или за несколько дней до ее начала. Болевой синдром может сохраняться на протяжении всей менструации и даже после нее. В настоящее время различают 3 вида первичной дисменореи — эссенциальная, психогенная, спазмогенная. Эссенциальная дисменорея — это заболевание, которое детерминируется снижением порога болевой чувствительности или какими-либо иными механизмами. Психогенная дисменорея чаще всего объясняется чувством тревоги, страха повторения болезненных месячных, которые уже имели место. Этот вид дисменореи нередко развивается у лиц, акцентуированных по истероидному или сенситивному типу; при сниженной массе тела, склонности к обморокам, а также при астеноневротическом синдроме. Спазмогенная дисменорея — нарушение, при котором боль возникает в результате спазмов гладких мышц матки. У подростков встречается преимущественно первичная дисменорея, при которой нет патологических изменений в половых органах. Как правило, дисменорея появляется примерно через 1–1,5 года после начала менструаций и совпадает со временем установления овуляторных циклов. Одним

из основных механизмов развития болевого синдрома являются нарушения болевой проводимости на уровне центральных отделов мозга. Сосудистые факторы также играют важную роль в патогенезе болевого синдрома. Нарушение кровообращения в органах малого таза, обусловленное гипертонусом сосудов (при симпатотонии) или вазодилатацией (при ваготонии), вызывает гипоксию клеток, накопление биологически активных веществ и, соответственно, раздражение болевых рецепторов. Сухое тепло способствует нормализации тонуса гладких мышц матки, улучшает кровообращение и венозный отток, уменьшает ишемию эндометрия и, снижая давление в полости матки, способствует естественному оттоку менструальных выделений. Одним из главных механизмов развития болевого синдрома у женщин с первичной дисменореей является усиление синтеза простагландинов, которые способствуют спастическим сокращениям гладких мышц матки, поэтому боль носит схваткообразный характер. Первичная дисменорея рассматривается как дезадаптационный синдром, в основе которого лежит порочный круг: стрессоры нарушают функцию различных отделов нервной системы и ведут к расстройствам вегетативной регуляции, изменениям содержания в организме биологически активных веществ, усиливающих маточные сокращения и раздражающих болевые рецепторы. Кроме того, ощущение боли, в свою очередь, также действует как стрессогенный фактор и, соответственно, усугубляет функциональные нарушения. Согласно современным представлениям дисменореей можно рассматривать как психофизиологический феномен, который развивается в результате ноцицептивных (болевых) раздражений при сниженной активности антиноцицептивных механизмов. Боль при дисменорее локализуется внизу живота, иррадируя в крестец и паховую область, нередко сопровождается ухудшением общего состояния. Часто к клиническим проявлениям дисменореей, кроме боли внизу живота,

присоединяются мотивационные проявления — анорексия, булемия и т.д., эмоциональные — слабость, раздражительность, депрессия, бессонница, нарушение памяти. Следует отметить и другие проявления спазмов гладких мышц и сосудов: мигреноподобная головная боль, рвота, понос, озноб. С каждым годом появляются все новые теории, объясняющие механизм появления боли, и соответственно, новые препараты, предлагающиеся для использования в подобных ситуациях. Однако, принимая во внимание возраст пациенток и частое наличие сопутствующей соматической патологии, не все они могут быть рекомендованы для использования у девочек-подростков. Учитывая вышеизложенное, рекомендованной терапией при лечении первичной дисменореи легкой степени тяжести (менструация умеренно болезненна, работоспособность нарушена редко, другие системные симптомы отсутствуют) является применение локального тепла (38–40 °С) на низ живота, которое способствует расширению сосудов, ослаблению спастических сокращений матки и как следствие устранению болевого синдрома. Однако тепло на низ живота применяется только при установленном диагнозе первичной дисменореи — после исключения возможной органической патологии. Безопасное сухое тепло способствует нормализации тонуса гладких мышц матки, улучшает кровообращение и венозный отток, уменьшает ишемию эндометрия и, снижая давление в полости матки, способствует естественному оттоку менструальных выделений. Актуальными являются вопросы сохранения репродуктивного здоровья детей и подростков, так как нарушения специфических функций организма взрослой женщины во многом формируются в детском и подростковом возрастах. Преимущественно в пубертате происходит интенсивная половая дифференцировка, обусловленная действием желёз внутренней секреции, повышением активности гипофизарно-гонадных и гипофизарно-надпочечниковых взаимоотношений, ростом, развитием и

становлением половой системы. Снижение репродуктивного здоровья девочки в юном возрасте формирует негативную цепочку: больная женщина — больная мать — больной ребенок. Чтобы наши дети могли стать родителями и произвести на свет здоровых детей, уже сегодня надо приложить много усилий для того чтобы сохранить их репродуктивное здоровье. Пока будущая женщина еще ребенок, ответственность за ее здоровье лежит на ее матери и на семье, в которой она живет.

Литература:

1. Egamberdieva Gulnora Nematovna "Eurasian journal of medicalan natural sciences" (january 2023. Page 65) Medical and social aspects of reproductive health of children aged 8 to 15 years. Ferghana Medical Institute of Public Health, Uzbekistan.
2. Egamberdieva Gulnora Nematovna "Eurasian Medical Research Periodical" « Medical and Social Aspects of Reproductive Health of ChildrenAged 8 to 15 Years” Teacher Ferghana Medical Institute of Public Health Uzbekistan, Fergana www.geniusjournals.org.
3. Эгамбердиева Г.Н. репродуктивное здоровье девочки с самого рождения.// Актуальные проблемы гинекологии. 10.03.2023.554-559.
4. 1. Алиева Х. Г., Хархарова Э. Г. Этапное лечение больных с трубно-перитонеальной формой бесплодия 113 // Лапароскопия и гистероскопия в гинекологии и акушерстве. М., 2018. С. 268. 2. Антоненко Ф. Ф., Порицкий Е. А., Краснопеева Ю. В., Фисенко И. Л. Лапароскопия в диагностике и лечении различных форм бесплодия // Новые технологии в гинекологии. М., 2010. С. 106—107. 3. Гаспаров А. С., Осенин А. А., Цраева И. Б., Яшкулова С. Б. Диагностика и терапия трубноперитонеального фактора бесплодия у женщин // Акушерство и гинекология. 1997. № 3. С. 20—21.
5. Данилова Л. Н., Горин В. С., Грачева Л. М., Щеглова Е. В., Шин А. П.

Применение эндоскопических операций при бесплодии трубно-перитонеального генеза // Новые технологии в гинекологии. М., 2003. С. 109—110.

6. Ахмедов, Авазбек Алиевич. "Изучение 2012-2021 Году Динамики Заболеваемости Вирусным Гепатитом А От Энтеровирусных Заболеваний И Оценка Эффективности Добровольной Вакцинации." *Miasto Przyszłości* 54 (2024): 1385-1387.

7. Aliyevich A. A. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MEASURES AGAINST THE EPIDEMIC IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 281-286.

8. Ахмедов, А. А. (2024). Изучение 2012-2021 Году Динамики Заболеваемости Вирусным Гепатитом А От Энтеровирусных Заболеваний И Оценка Эффективности Добровольной Вакцинации. *Miasto Przyszłości*, 54, 1385-1387.